

TALABALARNING ILMIY- ISHLARINI TASHKILLASHTIRISHDA STEAM –TEKNOLOGIYALARNI QO'LLASH.

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti, Informatika o'qitish metodikasi kafedresi

Auezova Rano Kalknazarovna

auezovarano1985@gmail.com

tel:(90)659-74-54

Annotatsiya: Maqaloda STEAM texnologiyalaridan bugungi kunda ilmiy-tadqiqotlarda foydalanishning ahamiyati, uning imkoniyatlari va afzalliklari haqida so'z yuritiladi. Bu maqolada STEAM-loyihalarini yaratish, integratsiyalangan loyihalar orqali bilim oluvchi talabalarning ilmiy-tadqiqot ishlarini tashkillashtirish, texnologiyalar bilan bilim berish strategiyalaridan yaqindan tanishadi va bu texnologiyalar orqali bilim oluvchi talabalar, erkin va mustaqil izlanuvchilar, pedagoglar foydalanishi mu'mkin.

Tayanch so'zlar: STEAM texnologiyalari, ta'lim sifati, qobiliyat, xorijiy ta'lim, integratsiya, texnologiya, matematika, madaniy muhit, qarorlar.

Abstract: The article discusses the importance, potential, and advantages of using STEAM technologies in scientific research today. It covers the creation of STEAM projects, the organization of students' research work through integrated projects, and strategies for teaching with technology. Through these technologies, students, independent and self-directed learners, and educators can benefit and make use of new approaches in knowledge acquisition.

Keywords: STEAM technologies, quality of education, ability, foreign education, integration, technology, mathematics, developmental processes, integration.

“STEAM” inglizcha “Science, Technology, Engineering, Art, Maths” so'zlarining qisqartmasi. Qisqacha aytganda, STEAM ta'lim texnologiyasi ko'pgina kasblarni qamrab oladi.. S - fan , T - texnologiy , E - muhandislik , A - san'at , M – matematik, o'z ishiga o'rganish va o'rgatishni o'rganish. Hozirgi kunda ta'lim sohasida har yili innovatsion o'zgarishlar yuz bermoqda, yangi texnologiyalar vaqt o'tishi bilan rivojlanib bormoqda.

O'quv tizimida STEAM zamonaviy ta'lim sohasidagi yangi texnologiyalardan biri hisoblanadi [1].

STEAM-Hozirgi kunda jahon ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarni o'qitishning eng samarali usullaridan biri sifatida tanilgan bo'lib, u talabalarga o'z-o'zidan bog'liq bo'lmagan, balki integratsiyalashgan yechimlarni o'rgatadi. Biz dunyoni texnologiyalarsiz rivojlantirishni ko'z oldimizga keltira olmaymiz. Bundan so'ng texnologik rivojlanish STEAM texnologiyalar bilan davom etadi.

Xususan yurtimizda ta'lim sifatini oshirish maqsadida qabul qilingan farmon va qanunlarda, Xalq ta'limi tizimiga ilg'or xorijiy tajribalar, o'quv jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni, jumladan ta'lim tizimiga yangi usullarni jalb etish, o'quv -uslubiy adabiyotlarning yangi avlodlarini joriy etish va ilmiy-amaliy tadqiqotlarni amalga oshirish belgilangan.

O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Kontseptsiyasi hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-xuquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga muayyan darajada xizmat qiladi. Zamonaviy ta'limda pedagogik innovatsiyaning o'rni va roli katta. Bunga sabab ta'lim tizimi jamiyat taraqqiyoti darajasiga qarab muntazam rivojlanib, takomillashib boruvchi dinamik tizimdir. Ushbu rivojlanish va takomillashish esa ta'lim jarayonini zamon talablarini hisobga olgan holda doimo yangilab borishni talab etadi[2].

Oliy ta'lim tizimini islohlari natijasida moddiy texnik bazani mustahkamlash, sifatli pedagogik kadrlar tayyorlash tizimidagi islohotlar, ta'lim va tarbiya jarayoni tubdan yangilash, shuningdek, ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish orqali natijaviylikni ta'minlash imkoniyatlari kengaytirildi. Oliy ta'lim tizimi oldida turgan ustuvor yo'nalishlarda «pedagog kadrlarning kasbiy mahorati sifati va saviyasini uzluksiz yuksaltirish» kabi vazifalar belgilandi[3].

Shuningdek o'rta ta'limning yangi davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlarini takomillashtirish va shu bilan birga STEAM metodlarini bosqichma bosqich amalga oshirish ham belgilangan. Shu bilan birgalikda jamiyatning talablari shaxsning manfaatlari ham shunga ko'ra o'zgarib bormoqda. Bugungi kunda o'quvchilarni robottexnika, 3D dizayn, modellashtirish, dasturlashga bo'lgan qiziqishlari ortib bormoqda. Ushbu manfaatlarni ro'yobga chiqarish uchun mahorat va kompetentlik talab qilinadi.

STEAM-talabalarning intellektual qobiliyatlarini ilmiy va texnologik ijodkorlikka jalb qilish imkoniyati bilan rivojlantiradi. STEAM-texnologiyalar talabalarga quyidagilarni o'rgatadi:.

- ◆ erkin muloqot qilish qobiliyatini oshirish;
- ◆ tadbirkorlikka intilish;
- ◆ interaktiv modellarni yaratish;
- ◆ o'zini o'zi boshqarish;
- ◆ mustaqil qarorlar qabul qilish;
- ◆ o'z tajribasiga ishonish.

Talabalarga ilmiy tadqiqotlar o'tkazishda STEAM-loyihalardan foydalanish yaxshi natijani beradi. Matematika , texnika va tabiiy fanlar o'qitiladigan muhitda o'qitiladigan fanlar maktablarda ham matematika va tabiiy fanlar o'qitiladi. Texnologik operatsiyalar , modellar va interfaol dasturlarni ishlab chiqishda o'qish qo'llanmalarini o'rganish uchun mo'ljallangan bo'lib , u talabalarga texnologik yechimlarni qabul qilish , o'rnatish va o'ylash imkoniyatini beradi [4].

Talabalarning ta'lim jarayonini boshqarishda erishgan yutuqlari va STEAM sohasidagi o'zaro munosabatlariga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan ko'pchilik omillar va motivatsiyalar. Biz hozirgi integratsiyalashgan STEAM ta'limining asosiy maqsadlarini talabalar uchun beshta asosiy maqsadga, o'qituvchilar uchun esa ikkita asosiy maqsadga ajratdik.

Talabalar maqsadlari:

- Ilmiy-texnik bilimlarni real hayotda qo'llash. STEAM – ta'limida amaliy mashg'ulotlar yordamida, o'quvchilarga ilmiy-texnik bilimlaridan real hayotda foydalanish namoyish qilinadi. Har bir darsda talabalar zamonaviy industriya modellarini ishlab chiqadi, quradi va modelni rivojlantiradi.
- Tanqidiy tafakkur ko'nikmalarini rivojlantirish va muammolarni yechish. STEAM–dasturi, talabalar kundalik hayotlarida duch keladigan qiyinchiliklarni yengishda zarur bo'ladigan tanqidiy tafakkur va muammolarni yechish ko'nikmalarini rivojlantiradi.
- Faol kommunikatsiya va komandada ishlash. STEAM –dasturi faol kommunikatsiya va komandada ishlash bilan farqlanadi. Muloqat davrida o'z fikrini bayon qilish va bahs- munozara olib borish uchun erkin muhit vujudga keltiriladi.
- Texnik fanlarga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish. STEAM–ta'limning vazifasi, talabalarni tabiiy va texnik fanlarga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirishdan iborat. Bajaradigan ishini sevib bajarish, qiziqishlarini rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

- Loyihalarga kreativ va innovatsion yondashuv. STEAM –ta’limi oltita bosqichdan iborat: savol(vazifa), muhokama, dizayn, qurish, sinovdan o’tkazish va rivojlantirish. Bu bosqichlar tizimli loyihalash yondashuvining asosi hisoblanadi.

O'qituvchilarning maqsadlari:

Pedagogik mazmundagi bilimlarini oshirish;
STEAM- mazmunidagi bilimlarini oshirish.

STEAM texnologiyalardan foydalanib loyihalarni tuzish uchun STEAM texnologiyasini o'rganish va zarur adabiyotlarni to'plash. Tadqiqot maqsadiga erishish ushuni ta'lim texnologiyasining natijaliligi va rivojlanuvchanligiga bog'liq bir necha chet el adabiyotlari yig'ilishi va tahlil qilindi. Ko'pchilik adabiyotlar pedagogik amaliyotda STEAM texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha to'liq ma'lumotlarga ega bo'lishga, shuningdek, ilmiy tadqiqotlar natijalarini tizimlashtirishga undaydi. STEAMni tavsiya etishda quyidagi tavsiyalarga e'tibor berish lozim[5]:

1. Ilmiy ishning asosi bo'lgan ishning vaziyatini aniqlash.
2. STEAM qoidasi mazmunini aniqlash.
3. Muammoni optimal hal qilish uchun sub'ektlar o'rtasidagi aloqalarni topish.
4. Tadqiqot yurgizish va uning sababini aniqlash.
5. Modelni yaratish va sinovdan o'tkazish.

Tadqiqotning nazariy bosqichi adabiyotlarni tahlil qiladi. Talabalar o'rtasida tajriba o'tkaziladi, ulardan so'rovnomalar olinadi, talabalarning tadqiqot ish-harakatlari sifat jihatidan tekshiriladi. Talabalar o'rtasida 5-6 marta tajriba o'tkazish kerak. Tadqiqot davomida bajarilgan ishlarning tahlil qilinishi shuni ko'rsatdiki, STEAM loyihalarini auditoriyada va darsdan tashqari vaqtda ham ishlashi mumkin.

XULOSA

STEAM texnologiyalari ko'proq tajriba va amaliy ta'lim olish imkoniyatini beradi, texnik va texnologik fanlarga qiziqish uyg'otadi, ta'lim oluvchilarning o'quv jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlaydi va talabalarga ijodiy yondashuv va qarashlarni olib keladi.

Talabalarning ilmiy mashg'ulotlarini o'rganish uchun STEAM texnologik loyihalarini yaratishga majbur bo'lishining muammosi. Umuman olganda, STEAM-lar talabalarning ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishga yordam beradi va talabalarning ilmiy-tadqiqot ishlarida yangi texnologiyalardan foydalangan holda ijodkorlikni yo'naltiradi. Shu bilan birga, ilmiy-tadqiqot ishlarini takomillashtirish uchun STEAM loyihalari talabalarda nazariy va amaliy amaliyotga ega bo'lishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati.

1. Щербакова, Т. А. Метод проектов, как основа STEAMобразования / Т. А. Щербакова // Вестник научных конференций. – 2020. – № 1-3(53). – С. 171-172
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni. O'RQ-637son. 23.09.2020. – T.: 2020. – 75 b. // <https://lex.uz/docs/5013007>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni. www.lex.uz.
4. O'tkir Tolipov, Dilnoz Ro'zieva «Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat» «Toshkent innovatsiya – Ziyo» T: 2019.
5. Abduquddusov O. Kasb ta'limi o'qituvchilari tayyorlashga integrativ yondashuv. – T.: Fan, 2005. – 157 b.
6. Auezova Rano Kalknazarovna. Mambetniyazov Maksetbay To'rebekovich. «Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishda "ADIE" metodidan foydalanish»- Xo'jand davlat universiteti (Tojikiston) va "Interpretation and researches" xalqaro ilmiy jurnali. 2024/2, 77-81c